

SKENOGRAFI DAN MATERIAL DRAMATURGIS**Dede Pramayoza****Abstrak**

'Skenografi' adalah term baru dalam diskursus teater di Indonesia. Pada saat yang bersamaan term 'Skenografi' digunakan pula dalam berbagai diskursus senirupa, seni tari, bahkan film. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa

Skenografi merupakan multidisipliner baru.

Dalam salah satu perspektif, 'skenografi' tidak saja merupakan rancangan visual-lingkungan teater, tetapi merupakan juga refleksi dari pertautan gagasan antar elemen teater, yaitu ; awak panggung, elemen-elemen pertunjukan, dan penonton. Bahkan, lebih jauh, skenografi berhubungan erat dengan penelitian sosiologis-antropologis budaya. Padahal, ranah demikian biasanya merupakan wilayah kerja seorang dramaturg.

Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat daerah perhimpitan kedua disiplin tersebut, yang dalam tulisan ini disebut sebagai 'Material Dramaturgis', yaitu: elemen-elemen visual yang dipilih dengan kesadaran tentang hubungan antara pelaku teater, pertunjukan dan penonton.

Kata kunci: Skenografi, Dramaturgi, Material Dramaturgis

'Skenografi'; Sebuah Pendahuluan

"Skenografi -penciptaan suatu ruang panggung- tidaklah ada sebagai suatu kerja seni yang berdiri sendiri. ... Skenografi selalu berada dalam keadaan tidak sempurna sampai para performer melangkah ke dalam ruang pertunjukan dan melibatkan para penonton. Lebih dari itu, skenografi adalah pernyataan bersama yang menghubungkan sutradara dan seniman visual berdasarkan pandangan mereka terhadap naskah, opera atau tarian yang sedang dihadirkan kepada penonton sebagai suatu keutuhan." (Howard, 2002)

'Skenografi' (*Scenography*-Inggris) akhir-akhir ini sedang menjadi suatu istilah (*term*) yang ramai di bicarakan dalam berbagai diskursus, baik dalam lingkup pendidikan teater, maupun di wilayah praktek teater

profesional. Bukan hanya pada teater, istilah (*term*) 'Skenografi' juga digunakan dalam ranah seni rupa, film, tari dan bahkan musik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 'skenografi' merupakan satu bentuk pengetahuan 'inter-disipliner', seperti yang ter-refleksi pada kutipan di atas.

Meski tetap diakui sebagai suatu disiplin yang berawal dari tradisi artistik teater (Novita, 2005), namun penggunaannya pada berbagai ranah yang berbeda tersebut, sudah tentu menghadirkan kebutuhan untuk memeriksa 'skenografi' dalam satu pemeriksaan ilmiah. Salah satu tujuannya adalah untuk meletakkannya sebagai sesuatu yang defenitif dan melekatkan batasan-batasan yang objektif terhadapnya, bagi kepentingan ilmu-pengetahuan dan pada akhirnya kerja-pengalaman.

Beberapa alasan yang bisa diajukan untuk kebutuhan tersebut, adalah: pertama, sebab teater Indonesia, dengan segala persoalannya (epistemologis, metodologis bahkan praktis), tengah tetap berusaha memberi identitas terhadap dirinya sendiri. Tentunya, identitas tersebut memerlukan 'empat dinding' sekat yang membedakannya dengan yang lain, sesuatu yang disebut defenisi.

Padahal, kehadiran berbagai istilah (*term*) dalam pembicaraan teater Indonesia, yang seringkali menimbulkan deviasi pemaknaan. Sebagai akibatnya, banyak pembicaraan teater (mudah-mudahan tidak semua) yang diakhiri dengan tidak ada fiksasi apapun yang dicapai, kecuali semakin luasnya 'semak belukar' peristilahan. Konsekuensinya, semakin luas pula ranah peristilahan yang harus dijelajahi, sementara yang lama belum 'berangsur terambahi'.

Kedua, secara faktual di Indonesia telah berdiri beberapa institusi pendidikan Teater. Pada wilayah akademis, kehadiran 'skenografi' sebagai salah satu Mata Kuliah baru, sudah tentu pula menambah beban moril-akademis, untuk segera memberi batasan-batasan terhadapnya. Terlebih, jika 'skenografi' dianggap sebagai salah satu cabang ilmu baru (periksa Benke & Pane, 2005) sudah barang tentu seperti layaknya cabang ilmu yang lain, 'skenografi' pun tentunya harus bisa diuraikan secara 'epistemologis' dan 'metodologis', untuk kepentingan transformasi pengetahuan.

Setidak-tidaknya, ada beberapa hal mendasar yang mesti dijawab tentang 'skenografi' dalam diskursus teater, yaitu: Apa batasan dan ruang lingkungnya; Apa elemen yang menyusunnya; Apa hubungan atau kaitannya dengan 'penataan artistik', yang selama ini lebih akrab dikenal

sebagai elementer teater; Jika berbeda, apa perbedaannya; Apa signifikansinya bagi perkembangan pratek teater profesional, dan atau apa urgensinya bagi proses akademis teater; Apa yang mungkin dilakukan dengan skenografi bagi proses re-vitalisasi teater; apakah dengan menggunakan piranti -atau mungkin hanya term baru bagi konsep lama- ini, teater menjadi lebih interaktif dengan penontonnya, kalau ya, apa kemungkinan-kemungkinan aktualisasinya.

Mengamati bahwa terdapat demikian banyak pertanyaan kritis yang mesti dijawab dalam spasi ilmiah, sehingga tidak mungkin untuk menjawabnya melalui satu tulisan ini, maka uraian berikut hanya dimaksudkan sebagai suatu awalan untuk menuju jawaban-jawaban di seputar 'skenografi'. Sebagai sebuah awalan, sudah barang tentu, tulisan ini tidak akan bertendensi untuk menjawab dengan parafrasa yang detail untuk setiap rongga kosong yang menunggu isian jawaban tersebut.

Meski demikian, tidak pula berarti tulisan ini tidak 'memancang' capaian apapun. Beberapa hal, paling tidak, yang ingin di jajaki melalui tulisan ini adalah: pertama, mengetengahkan salah satu perspektif tentang 'skenografi'; ini berarti pula bahwa tulisan ini tidak sedang menyatakan bahwa perspektif ini adalah satu-satunya kebenaran, sekaligus berarti bahwa masih terdapat demikian banyak perspektif yang mungkin juga harus di apresiasi pada kesempatan yang lain. Kedua, melihat hubungannya dengan dramaturgi. Dan ketiga, menjajaki kemungkinan daerah irisan antara skenografi dengan dramaturgi.

Skenografi dalam Salah Satu Perspektif

"Skenografer secara visual membebaskan teks dari cerita di belakangnya, dengan menciptakan suatu dunia agar mata dapat melihat apa yang tidak dapat didengar telinga. (Howard, 2005)

Pamela Howard, seorang skenografer Inggris, mencoba memberikan suatu pengantar sekaligus batasan tentang cabang ilmu baru ini dalam satu volume tulisan berjudul "*What is Scenography?*" (Routledge: 2002, dalam *www. Stephstuff.com*, 2006). Dalam ulasannya, Howard menguji skenografi dari banyak perspektif berbeda, antara lain: (1) Ruang, (2) Teks, (3) Riset, (4) Warna dan Komposisi, (5) Pemain/ performer, dan (6) Penonton.

Hasilnya, adalah suatu evaluasi yang provokatif tentang metoda dan peran perancang visual teater tradisional, dan mengarahkan kepada

suatu pendekatan yang lebih holistik bagi para perancang visual teater. Uraian Howard tentang skenografi tersebut meluaskan wilayah penataan artistik, sesuatu yang selama ini lebih akrab di kenal dalam ranah teater. Jika penataan artistik masih berkuat pada wilayah teknis-artistik, maka skenografi meluaskan semua prakiraannya pada aspek-aspek non teknis, seperti pengetahuan sosial-budaya dan kesejarahan. Atau dengan kata lain aspek artistik tidak lagi berada pada wilayah tujuan, melainkan diposisikan sebagai alat representasi nilai.

"Seorang skenografer secara alami adalah seseorang yang menyukai tetek-bengek budaya, menyenangi pencarian terhadap ephemeral (hal-hal yang bersifat sementara) dari sejarah dan sosiologi. Kompleksitas pokok bahasannya merupakan dayatarik tersendiri dari pekerjaan ini, dan kepuasan yang diperoleh (dari pekerjaan ini) tidak bisa dipisahkan dari rasa keingintahuan yang besar terhadap tidak hanya peristiwa sejarah yang besar tetapi juga hal-hal yang detail dan cermat mengenai bagaimana cara masyarakat hidup, makan, berpakaian, mencuci, dan mengusahakan pencarian mereka." (Howard, 2005)

Sebagai akibatnya, suatu rancangan skenografi bertujuan pada pembangunan satu lingkungan pertunjukan. Pengertiannya, tidak lagi terbatas pada bagaimana menciptakan visual yang indah, tetapi juga visual yang memperlihatkan visi sosio-budaya. Dengan demikian, sebuah perancangan visual pada dasarnya adalah hasil riset tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat yang disublimasikan ke atas panggung melalui pemilihan dan penataan berbagai elemen pemangungan.

Dapat diperhatikan bahwa latar belakang teater di Eropah dan Amerika Utara turut mempengaruhi perspektif ini. Di negara-negara industri, AS misalnya, produksi teater memiliki dimensi komersial yang kental, di mana periode pra-produksi dari suatu proses penciptaan menjadi singkat dan terbatas. Salah satu faktor yang mendorong terciptanya kondisi tersebut tentunya adalah efisiensi pembiayaan produksi. Untuk tujuan memperoleh 'surplus', biaya produksi harus ditekan ke tingkat yang paling rendah. Selain itu, modal yang dimiliki para investor tentunya memiliki limit (dalam jumlah terbatas), yang mengharuskan mereka mendapat modal itu kembali dalam waktu yang relatif singkat.

Sementara itu, pada produksi teater yang lebih regional, para perancang visual dihadapkan pada persoalan terbatasnya jumlah penonton. Sehingga produksi yang baru dengan dengan karakteristik yang baru pula secara reguler diperlukan untuk menjaga agar penonton tetap kembali ke gedung pertunjukan secara reguler pula. Dapat dipastikan bahwa produksi yang berkarakter visual sama akan menghadirkan kejenuhan tontonan yang pada saat bersamaan mengancam kontinuitas produksi yang bersangkutan. Artinya, karakter visual yang spesifik untuk setiap pertunjukan mutlak diperlukan.

"..... Saya terutama sekali berusaha mendengarkan bunyi; keserasian kata-kata, " musikalitas" teks, warna nada dan tekstur suara, berusaha memutuskan bagi diri sendiri untuk membuat pertunjukan ini berbeda dari yang lainnya- sebagai contoh, perbedaan suara antara sebuah naskah Ibsen dengan sebuah naskah Beckett. Perasaan/ pengertian tentang bunyi; keserasian ini sangat dekat dengan perasaan/pengertian tentang warna....." (Howard, 2005)

Jika spesifikasi visual tersebut hanya dapat diperoleh melalui perhatian yang seksama terhadap berbagai aspek pertunjukan (seperti pendapat di atas), maka seorang perancang visual membutuhkan rentang waktu tertentu untuk menetapkan pilihan-pilihannya. Padahal, pada dua tipe produksi tersebut di atas, periode pra-produksi menjadi semakin pendek. Kontradiksi ini mengakibatkan tanggung-jawab perancang visual semakin besar. Perancang visual pada kondisi ini didorong untuk memastikan bahwa rancangannya harus memiliki "spesifikasi" yang sekaligus adalah nilai jual, dalam waktu yang relatif pendek. Dengan demikian, pada saat yang bersamaan para perancang visual tetap harus memastikan bahwa setiap area perancangan mendapatkan perhatian penuh yang diperlukan. Implikasinya, hanya para perancang visual yang bekerja dengan suatu pendekatan yang holistik (yang menyeluruh) yang akan sukses bekerja di dalam waktu yang singkat, tanpa harus kehilangan kesempatan untuk tetap bisa menciptakan suatu rancangan akhir yang utuh dan menyeluruh.

Kontroversinya adalah bahwa berbagai sesi diskusi skenografi mencerminkan fakta bahwa di AS sendiri, kebanyakan rancangan visual produksi teater di kerjakan oleh satu tim. Sementara itu, di negara-negara selain dari Amerika Serikat, seorang skenografer adalah juga seorang sutradara, yang mengkhususkan diri pada persoalan perancangan semua unsur-unsur visual bagi suatu capaian pertunjukan.

Padaحال konsep yang didasarkan pada metoda skenografi telah masuk dan beradaptasi di negara-negara lain, di mana teater lebih berdimensi laboratoris dan eksperimental. Dalam beberapa dekade terakhir istilah skenografi telah menjadi demikian luas pengertiannya dan diterima berbagai kalangan sebagai satu pendekatan baru. Terutama sekali oleh generasi pertunjukan yang tumbuh dan menjadi dewasa pula bersamaan dengan berbagai perdebatan dialektis mengenai skenografi. Bahkan, bagi beberapa kalangan, istilah ini telah menjadi semacam tolak ukur yang mengindikasikan 'kekinian' mereka.

Implikasi positifnya adalah bahwa skenografi mendorong para perancang visual 'masa kini' tersebut untuk lebih fokus pada pencarian karakter visual pertunjukan. Keadaan ini dengan sendirinya mengeliminasi perdebatan usang dalam teater yang melulu adalah pertempuran kata-kata dan gagasan. Para perancang visual teater muthakhir pada tipe laboratoris dan eksperimental ini pada akhirnya lebih mengkhususkan perancangannya pada karakter visual bagi setiap produksi.

Meski dengan persoalan yang berbeda, periode waktu selama proses pra-produksi berlangsung pada umumnya tetap menjadi wilayah pemberi subsidi pembiayaan produksi. Akibatnya, para perancang visual dan pekerja teknis panggung, seringkali bekerja berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemberi subsidi tersebut. Hal ini mengeliminasi kesempatan mereka untuk terlibat secara kritis bagi penciptaan spesifikasi tertentu bagi produksi.

Metoda skenografi menawarkan konseptualisasi perancangan dengan ketrampilan kolaboratif. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan visual, di mana semua elemen tergabungkan dalam satu hubungan yang kohesif. Pada saat yang bersamaan, hal ini mensyaratkan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pekerja pertunjukan. Untuk itu seorang perancang visual harus memiliki kepekaan terhadap berbagai peran tersebut, dan sanggup menguji terlebih dahulu rancangannya dari perspektif yang berbeda-beda itu.

"Skenografer haruslah seorang seniman yang mengetahui cara bekerjasama dengan, dan mampu menafsirkan gagasan sutradara, memahami teks sebagaimana seorang penulis, haruslah dapat merasakan kebutuhan seorang pemain teater, merasakan seperti layaknya seorang penonton, dan menciptakan ruang yang sesuai dan imajinatif bagi produksi.....(juga memahami musik dan bunyi seperti seorang pemusik dan

komposer, memahami pergerakan seperti seorang penari dan koreografer, serta memahami efek cahaya dan bayangan sebagaimana pelukis/perupa dan fotografer)" (Howard, 2005)

Sehingga, seorang perancang visual memperoleh suatu pendekatan yang holistik (menyeluruh) untuk membuat konseptualisasi visual. Pendekatan ini sekaligus merubah paradigma di mana tidak biasanya perancang tunggal bertanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap semua unsur-unsur perancangan dari pencapaian visual suatu pertunjukan. Sebagai gantinya adalah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan riset, perancangan, sekaligus menjadi supervisor pada saat semua unsur-unsur yang menyusun suatu produksi tersebut diimplementasikan.

Dengan demikian, berarti pula bahwa suatu rancangan visual harus telah mencakup uraian tentang semua unsur yang berada di atas panggung pada saat pertunjukan berlangsung. Bukan saja dalam pengertian diam (statis), rancangan tersebut juga harus memuat pertimbangan-pertimbangan dalam pengertian berubah dan bergerak (dinamis).

Kata "Skenografi" berasal dari kata Yunani, "*skini*" yang berarti "panggung/pentas" dan "*grafo*", yang berarti "menuliskan atau menguraikan". Sehingga pengertian yang benar untuk kata tersebut adalah "menguraikan segala sesuatu yang berada di atas panggung/pentas". (Howard, 2005)

Dramaturgi dan Material Dramaturgis

Secara umum, dramaturgi diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari drama, dari kata Yunani, *dromae* yang berarti: tindakan dan *ergon* yang berarti pembahasan. Dalam beberapa tulisan, dramaturgi juga dipakai sebagai salah satu pendekatan (*approach*) yang setara fungsinya dengan varian pendekatan ilmu sosiologi lain (semisal semiotika, fungsionalisme, post-strukturalisme-*Weberian* dan *Althusserian*) yang digunakan untuk mengamati dan menganalisa tindakan keseharian antar manusia. Dalam pengertian yang kedua ini, dramaturgi tidak secara langsung berkaitan dengan naskah, panggung, pertunjukan dan penonton, seperti konteks di mana biasanya istilah dramaturgi digunakan.

Sebagai contoh, lihat misalnya, dua essay yang diketengahkan Goodman dan Geertz (dlm Alexander, 1994). Melalui dua tulisan tersebut,

digambarkan dan sekaligus diungkapkan pola-pola tertentu dari tindakan masyarakat manusia. Kedua tulisan tersebut menempatkan tindakan keseharian manusia seperti suatu pola cerita, yang memiliki alur dan penokohan. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan *dramaturgikal* (secara dramaturgi) pada dua essay itu adalah penjelasan mengenai motifasi (dorongan, alasan) dibalik suatu fenomena budaya berupa perilaku manusia. Dengan kata lain, dramaturgi adalah ilmu, pisau analisa, yang menjelaskan pola-pola tertentu 'tindakan manusia', untuk mengetahui alasan dibalik fenomena yang dimaksud.

Bila dalam dua bahasan tersebut di atas, tindakan manusia yang dijadikan topik pembicaraan adalah tindakan keseharian, maka pada konteks yang lebih kecil, aplikasi dramaturgi sebagai suatu 'cara berfikir', dapat pula diuraikan dalam pembahasan teks drama dan teater, sesuatu yang dapat diartikan sebagai tindakan buatan. Dikatakan buatan, sebab sudah ada usaha memikirkan, mengatur dan menetapkan apa yang harus dilakukan, sebelum hal tersebut dilakukan.

Harimawan (1993) memberikan batasan bahwa dramaturgi, adalah: ajaran tentang masalah hukum dan konvensi drama. Drama sendiri, dijelaskannya melalui tiga bahasan yaitu: pertama, kualitas komunikasi, situasi dan aksi; kedua, sifat manusia yang dilukiskan dengan gerak; dan ketiga, konflik kemanusiaan yang diwujudkan dalam dialog dan tindakan. Dalam pembahasan lebih jauh, Harimawan menengahkan tiga elemen dramaturgi, yaitu: (1) pengarang naskah, (2) awak panggung (sutradara dan aktor) dan (3) penonton. Pengertian dramaturgi melalui pembahasan ini adalah uraian tentang proses penggambaran laku manusia yang dituliskan kedalam naskah, diwujudkan keatas pentas dan di pertontonkan.

Berdasarkan uraian Harimawan tersebut, dramaturgi secara umum dapat diartikan sebagai penjabaran tentang dorongan dan alasan tertentu dari diambilnya suatu tindakan manusia tertentu -yang dapat juga berarti serangkaian tindakan-tindakan untuk dituliskan ke dalam naskah, kemudian ditransformasikan ke atas panggung dan dipertontonkan.

Namun demikian, istilah dramaturgi yang digunakan dalam tulisan ini, lebih bermakna khusus, karena lebih merujuk pada pengertian yang dicetuskan oleh Eugenio Barba, dalam pembahasannya mengenai 'laku'.

Segala yang berurusan dengan teks (jalanan) dari pertunjukan bisa didefinisikan sebagai 'dramaturgi', yaitu *drama-ergon*,

'penciptaan dari tindakan-tindakan' dalam pertunjukan, cara dimana tindakan-tindakan menjadi jalan cerita. (Barba dan Savarese, 1991 : 68)

Bagi Barba, unsur-unsur lain, selain yang dikatakan dan dilakukan aktor adalah juga bagian dari dramaturgi. Melalui sebuah parafrasa, Barba menguraikan apa pengertian *teks* dalam pembahasannya itu, yang keseluruhannya memperlihatkan motifasi dari sebuah tindakan. Maksudnya, bahwa penelaahan terhadap drama pada pertunjukan teater, seharusnya tidak saja meliputi teks tertulis (naskah) yang kemudian di di'lakukan dengan mengendarai organ-organ tubuhnya oleh para aktor, atau yang dilafalkan dengan lidahnya, tetapi seharusnya juga meliputi semua benda-benda fisik di atas panggung, yang berada bersama para aktor tersebut.

Dengan demikian, dramaturgi bukan sekedar penjelasan tingkah manusia yang dituliskan dan dipertunjukan, tetapi juga tingkah laku manusia yang berada dalam konteks benda fisik. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan adalah, karena konteks benda fisik yang dimaksudkan tersebut juga adalah hasil dari tindakan manusia. Misalnya, fluktuasi cahaya, pembangunan dan perubahan set, bahkan pemilihan bahan-bahan pertunjukan merupakan hasil perbuatan dari penata cahaya, penata *setting*, perbuatan sutradara, dan tentunya perancangan visual seorang skenografer.

Maka, yang di representasikan melalui pertunjukan sesungguhnya bukan saja tindakan para aktor, tapi juga tindakan para pelaku pertunjukan yang lain yang secara fisik tidak sedang berada di wilayah panggung ketika pertunjukan berlansung.

Dalam tingkatan pengorganisasian yang lebih baik, teks juga dapat berarti episode cerita atau perubahan situasi, lengkungan waktu antara dua penekanan pertunjukan, antara dua perubahan ruang - atau bahkan perubahan dari skor musikal, perubahan cahaya, variasi irama dan intensitas yang mana seorang pelaku membangun tema fisik tertentu (cara berjalan, cara memegang properti, pemakaian rias dan busana). Benda-benda yang digunakan dalam pertunjukan juga adalah tindakan. Benda-benda tersebut ditransformasikan, memperoleh pengertian baru dan menciptakan ekpresi emosi yang berbeda, melalui perbuatan manusia.

Apa yang dimaksudkan Barba sebagai dramaturgi pada beberapa bagian memiliki hubungan dan kesesuaian dengan apa yang dinyatakan

Meyerhold, sebagai “material dramaturgis”, yaitu: unsur-unsur dan benda-benda yang secara sadar dipilih seorang skenografer untuk menjadi bahan dasar tata visual pemanggungnya. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan Meyerhold tentang material dramaturgis.

Itu ‘material dramaturgis’ bukan Dramaturgi ! Hal itu dikembangkan dari bahan-bahan yang dibentuk oleh seorang sutradara teater berdasarkan kebutuhannya sendiri, dibangun di atas struktur imajiner dari naskah dan berdasarkan satu estetika teaternya sendiri. (Dlm Zafirovska, 2005: 6)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa bagi Meyerhold semua aspek dan unsur fisik yang menyusun sebuah pertunjukan adalah satu keutuhan yang dipilih sutradara dari kehidupannya. Implikasinya adalah bahwa, bagi Meyerhold, tidak ada penempatan benda atau entitas apapun di atas panggung, yang kemudian dicerap oleh penonton melalui pertunjukan, yang berada di panggung dengan tanpa alasan yang melatar belakangnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata ‘material’ yang dimaksudkan dalam keterangan tersebut merujuk pada sifat sensibel (dicerap dengan panca indera) sebagai negasi terhadap ide atau gagasan.

Skenografi dan Material Dramaturgis

“Skenografi adalah praktek tentang bagaimana membuat pertunjukan teater yang mencakup set, kostum dan teks dari suatu yang bersifat teoritis dan sudut pandang praktis. Skenografer bekerja berdasarkan premis tentang ruang yang dibangun, diadaptasikan, diisi dan diubah. Peran skenografer adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan peran dramaturg.” (Howard, 2005)

Pada konteks skenografi, material dramaturgis tersebut dapat diartikan sebagai kohesi dari setiap benda yang dipilih seorang skenografer bagi suatu rancangan visual yang mewakili pikiran dan gagasannya. Material dapat diartikan sebagai proses meng-objektifasi-gagasan, sementara dramaturgis, artinya menyatakan sifat ke-dramaturgi-an. Sehingga material dramaturgis dapat juga diartikan sebagai benda-benda yang bersifat dramaturgis, atau yang menyatakan dramaturgi tertentu yang melatar belakangi kehadirannya di atas panggung.

Jika proses komunikasi visual pada teater adalah penyampaian pesan dari skenografer (beserta semua awak panggung) kepada penonton dan pertunjukan berfungsi sebagai media atau alat komunikasinya, maka "*frame of reference*" (bingkai pemahaman) adalah variabel yang menentukan kualitas komunikasi tersebut. Maksudnya, daerah perhimpitan atau daerah irisan antara pemahaman seorang skenografer terhadap sebuah tanda dengan pemahaman penonton terhadap tanda yang sama, akan menentukan apakah pesan tersebut sampai atau tidak. Jika setiap persoalan harus dinyatakan oleh lebih dari satu tanda, maka luas daerah irisan *frame of reference* antara skenografer dan penonton, pada sebuah pertunjukan teater, ditentukan oleh setiap kesamaan tanda untuk setiap acuan yang sama.

Pada dasarnya, semua elemen yang terdapat dalam sebuah pertunjukan teater dapat dianggap sebagai simbol pikiran atau gagasan. Maka, ketepatan pilihan tanda yang digunakan dalam pertunjukan menentukan seberapa besar gagasannya itu dimengerti penonton. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa material dramaturgis pada prinsipnya adalah pemilihan tanda oleh seorang skenografer untuk menyusun sebuah kesatuan visual pertunjukan.

Tanda yang paling mudah dikenali penonton, tentu saja adalah benda-benda yang terdapat di atas pentas, seperti aktor, properti, *setting*, dan kostum. Namun demikian, sebuah pertunjukan teater pada dasarnya tidak saja sedang mempertunjukkan benda-benda yang diam, tetapi lebih dari itu mempertunjukkan peristiwa. Oleh sebab itu, material dramaturgis tidak saja terbatas pada benda-benda tapi juga pada pola-pola tertentu yang digunakan untuk menciptakan visualisasi peristiwa dalam sebuah pertunjukan yang diciptakan dengan sadar oleh seorang skenografer, berdasarkan pembacaannya atau penafsirannya terhadap pola-pola tertentu di masyarakat.

Pada kondisi inilah sebuah riset tentang masyarakat (generalisasi penonton) diperlukan. Pengamatan yang seksama terhadap masyarakat akan mengantarkan seorang skenografer pada pemahaman tentang berbagai indikator sosio-budaya yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan pemahamannya tersebut, seorang skenografer akan menemukan kodefikasi yang tepat bagi gagasan yang ingin di komunikasikannya. Selanjutnya, ia dapat merumuskan benda-benda, pola peristiwa, bahkan tipe perspektif tontonan yang tepat, sebagai materialisasi gagasan tersebut, dalam satu rancangan visual yang koheren (bertaut) dan kehesif (berhubungan).

Dengan demikian, berarti pada konteks teater yang lebih berdimensi laboratoris dan eksperimental, dimana biasanya seorang skenografer adalah juga seorang sutradara, pada saat yang bersamaan dia juga melaksanakan fungsi seorang dramaturg. Wilayah irisan dari dua peran tersebut, terletak pada pemilihan material dramaturgis, yang di dasarkan pada kepekaan dan kesadaran tentang aspek sosio-budaya masyarakat, sekaligus pada saat yang sama kepekaan terhadap berbagai peran dalam proses pemanggungan. Sehingga, kerja kreatif seorang skenografer pada dasarnya adalah merancang satu visualisasi pertunjukan yang komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam pertunjukan. Atau, dapat pula dirumuskan sebagai rancangan visual yang materialisasikan pola hubungan antara pelaku pertunjukan, pertunjukan itu sendiri dan penontonnya.

Kendati demikian, tidaklah berarti bahwa peran seorang dramaturg tereliminasi. Sebab wilayah ke-dramaturgi-an seorang skenografer berhenti ketika hasil risetnya terimplementasikan ke atas panggung sebagai suatu rancangan visual. Meski bergerak dan terus berubah selama pertunjukan berlangsung, tapi rancangan visual tersebut selesai sebagai 'material dramaturgis' ketika pertunjukan selesai. Proses selanjutnya, ketika material dramaturgis tersebut di konfirmasi kembali dengan masyarakat melalui suatu metode analitis dan kritik adalah wilayah para dramaturg.

Daftar Bacaan

- Alexander, Jeffrey C., and Steven Seidman (ed), *Culture and Society; Contemporary Debates*. New York: Cambridge University Press.
- Anonim, 2006. 'What is Scenography?' Beberapa penggalan kutipan. (Dari: *What is Scenography?*, Pamela Howard, London: Routledge, 2002.), www.Stephstuff.com.
- Barba, Eugenio, Nicola Savarese, 1991. *A Dictionary of Theatre Anthropology; The Secret Art of The Performer*. London: Routledge.
- Benke, Benny, Novita Rizky Pane, 2005. 'Skenografi dan Pameran', Essay, Jakarta: Kompas.
- Novita, Mila, 2005. 'Skenografi, Mendekatkan Objek Pameran dengan Penunjung', Essay, Edisi 15 Oktober, Jakarta: Sinar Harapan.

Dipayana, Ags. Arya, 2004. *Warisan Roejito; Sang Maestro Tata Panggung: Perihal Teater dan Sejumlah Aspeknya*. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta

Effendy, Onong Uchjana, Prof, Drs, M.A, 1999. *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya.

Harymawan, RMH., 1993. *Dramaturgi*. Bandung: Rosda Karya.

Zavirovska, 2005. 'Meyerhold and Biomechanism Method'. Essay. www.Google.com.